

РОЛЬ ИКТ В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

С.Ю. Ашурова¹, К.У. Уматалиева²

¹д.п.н., профессор Институт развития п профессионального образования, ²докторант Института развития профессионального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264477>

Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы применения ИКТ в практико-ориентированной подготовке будущих специалистов в рамках дуального обучения, представлен опыт Германии, Южной Кореи и Сингапура.

Ключевые слова: Практико-ориентированное обучение, ИКТ, Опыт зарубежных стран, дуальное обучение, профессиональное образование.

Annotatsiya. ushbu maqolada AKTni Dual ta'lim doirasida bo'lajak mutaxassislarni amaliyotga yo'naltirilgan tayyorlashda qo'llash masalalari ochib berilgan, Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur tajribasi taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, AKT, xorijiy mamlakatlar tajribasi, Dual ta'lim, kasbiy ta'lim.

Abstract. This article discusses the use of ICT in the practice-oriented training of future specialists in the framework of dual education, presents the experience of Germany, South Korea and Singapore.

Keywords: Practice-oriented learning, ICT, Experience of foreign countries, dual training, vocational education.

Практико-ориентированная подготовка будущих специалиста занимает особое место в подготовке специалистов системы профессионального образования которая направлена на формирование общих и профессиональных компетенций учащихся. Она непосредственно связана с экономикой и качеством образования.

В современном мире информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и процессы глобальной цифровизации претерпевают кардинальные изменения в экономике, образовании, науке и производстве. Этот процесс требует новых подходов и инновационных решений, особенно в направлении модернизации системы профессионального образования и формирования компетентности учащихся в работе с информацией. Сегодня система образования в Узбекистане находится на стадии реформ.

В рамках Указа Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании» [1], а также стратегия "Цифровой Узбекистан-2030" и других государственных программ реализуются меры, направленные на модернизацию профессионального образования. Однако изучение международного опыта и адаптация его к местным условиям крайне актуальны для совершенствования национальной системы образования в соответствии с мировыми стандартами.

Зарубежный опыт и, в частности, достижения в области профессионального образования таких стран, как Германия, Южная Корея и Сингапур, служат образцом для

Узбекистана, который стоит изучить. В Германии система дуального образования эффективно практикуется в развитии профессиональных компетенций учащихся, укрепляя взаимосвязь между учебным процессом и производством. В этой системе учащиеся не только получают теоретические знания, но и приобретают практические навыки в реальной производственной среде. Южнокорейский подход к образованию, основанный на технологиях, с другой стороны, направлен на интеграцию цифровых образовательных платформ, искусственного интеллекта и других инструментов ИКТ в учебный процесс, что имеет решающее значение для развития компетенций в области обработки информации на высоком уровне. А Сингапур строит свою систему образования на инновационных моделях, отвечающих глобальным требованиям, обеспечивая эффективное использование информационных ресурсов в образовательном процессе.

В Узбекистане, изучая и применяя передовой опыт этих государств в области профессионального образования, можно добиться огромных результатов в формировании у учащихся компетенции работы с информацией. Компетенция по работе с информацией не ограничивается только поиском или хранением информации, но включает в себя навыки ее анализа, обработки и целенаправленного использования с помощью современных технологий. Эта компетенция требует от профессионалов способности быть конкурентоспособными на рынке труда и адаптироваться к сложным производственным процессам.

По оценке Международного института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), одним из лидеров по уровню квалификации кадров является Германия, а ее система дуального образования во многом является образцом для всего Европейского союза [2]. Для обучения по дуальной системе учащемуся профессионально образовательного учреждения необходимо заключить договор с предприятием. Как правило, о наборе учащихся предприятия объявляют заранее, за год вперед. Организация дуальной системы обучения характеризуется четким распределением обязанностей. Главная роль в ней принадлежит предприятиям, которые не только заключают договор с каждым учащимся, но и выделяют средства на подготовку наставников и мастеров профессионального обучения, обеспечивающих образовательный процесс на предприятии. При этом работодатели могут оперативно вмешиваться в процесс обучения, корректируя его содержание, процедуры, технологии и т. д. Отдельные аспекты дуального образования регулируются такими законодательными актами, как Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за №647 от 7 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства республики Узбекистан в связи с введением системы приема студентов в профессиональные образовательные учреждения в форме дуального образования в течение года» [3].

Практический опыт реализации дуальной системы образования в Германии показывает, что подготовка специалистов того или иного профиля базируется на запросах и требованиях рынка труда, что позволяет обеспечить молодежи профессиональную мобильность и конкурентоспособность [4].

В то же время для отечественного профессионального образования пример Германии не нов: дуальное обучение уходит корнями в фабрично-заводское ученичество (ФЗУ) и ремесленные училища. Школы ФЗУ успешно решали задачу профессиональной подготовки рабочих. Можно вспомнить 50–60-е гг. прошлого столетия, когда на промышленных предприятиях создавались учебные цеха, в которых работали учащиеся общеобразовательных школ в условиях, абсолютно приближенных к производственным.

В условиях индустриально-инновационного развития Узбекистана нужны не просто рабочие руки, а компетентные специалисты, которых готовит система профессионального образования. В настоящее время, как отмечено в инновационном проекте **«Разработка инновационных образовательных технологий в системе дуального образования при подготовке кадров»** (Ташкент, 2023-2025 г.).

Модель дуального образования стала результатом заинтересованности системы образования в реальной социализации подрастающей молодежи, чаще всего входящей во взрослую жизнь без всякого адаптационного периода. Таким образом, система образования, раздвигая свои рамки, решает функцию социализации молодежи с поддержкой социальных партнеров. В безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для всех сфер экономики.

Развитие компетенции по работе с информацией на основе опыта Германии имеет огромный потенциал в системе профессионального образования Узбекистана. В то время как немецкая система дуального образования обеспечивает гармонию теории и практики и развивает у учащихся практические навыки.

Адаптируя данный опыт к условиям Узбекистана, можно повысить качество профессионального образования, подготовить конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, сформировать систему образования, отвечающую требованиям цифровой экономики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан от УП-158 ль 16 октября 2024 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании».
2. Edner, F. Die Berufsausbildung im Dualen System / F. Edner. – München: GRIN Verlag GmbH, 2004. – 16 S.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за №647 от 7 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства республики Узбекистан в связи с введением системы приема студентов в профессиональные образовательные учреждения в форме дуального образования в течение года»
4. Терещенкова, Е. В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов / Е. В. Терещенкова // Концепт. 2014. № 04 (апрель). С. 41–45. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14087.htm>